

AGROBIZNES, FAN VA TEKNOLOGIYALAR

АГРОБИЗНЕС, НАУКА
И ТЕХНОЛОГИИ

AGRIBUSINESS,
SCIENCE AND
TECHNOLOGY

ILMIY - AMALIY
ELEKTRON JURNAL

№ 083688

ISSN: 3060-5245

TOSHKENT - 2026

BOSH MUHARRIR

Oblomuradov Narzullo Naimovich – iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor.

Bosh muharrir o‘rinbosarlari:

Islamov Soxib Yaxshibekovich – qishloq xo‘jaligi fanlari doktori (DSc), professor.

Sultonov Kamoliddin Sadriddinovich – qishloq xo‘jaligi fanlari doktori (DSc), professor.

Farmonov To‘lqin Xayitmuradovich – iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor.

Muharrir:

Beglayev Uchqun Xurramovich – iqtisodiyot fanlari falsafa doktori, dotsent.

Tahrir hay‘atining xalqaro a‘zolari:

Kusainov Xalel Xaymullayevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Qozog‘iston davlat texnologiya universiteti)

Vilija Aleknevičienė – iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Universitet Vitovta Velikogo)

Gilbert Ludwig – professor, (Jamk University of Applied Sciences)

Bobojonov Ixtiyor Baxtiyorovich – iqtisodiyot fanlari doktori, (Germaniyaning Leybnits nomidagi Markaziy Osiyoda qishloq xo‘jaligini rivojlantirish instituti (IAMO))

Daiya Makutenene – professor, (Vitautas Magnus universiteti, Litva)

Xaitboyeva Nargiza Alikulovna – iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent (Tojikiston davlat huquq, biznes va siyosat universiteti)

Tahrir hay‘ati:

08.00.00-Iqtisodiyot fanlari:

Gulyamov Saidasror Saidaxmedovich – iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor;

Saidov Muxammad-Ali Xakimovich – iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor;

Rustamova Iroda Baxramjanovna – iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor;

Ochilov Ilhom Sayitqulovich – iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent;

Askarov Nazimjon Niyozovich – iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor;

Abdullayev Altinbek Yangibayevich – iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor;

Abduvasikov Abduaziz Abdulazizovich – iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor;

Mamadiyarov Dilshad Uralovich – iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent;

Achilov Mashrab Ulug‘bekovich – iqtisodiyot fanlari falsafa doktori (PhD), dotsent;

Galimova Feryuza Rafikovna – iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent;

Odilova Dilnozaxon Barnayevna – iqtisodiyot fanlari falsafa doktori, dotsent;

Yangiboyev Dilshod G‘ulomovich – iqtisodiyot fanlari falsafa doktori (PhD);

Saidova Dildora Nurmatovna – iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent;

Dexkanova Nilufar Sagdullayevna – iqtisodiyot fanlari falsafa doktori, dotsent;

Roziqov Jahongir Mustaqim o‘g‘li – iqtisodiyot fanlari falsafa doktori (PhD), dotsent;

Boltayev Nurali Shiramatovich – iqtisodiyot fanlari falsafa doktori (PhD), dotsent;

Ibragimova Madina Ismoilovna – iqtisodiyot fanlari falsafa doktori (PhD), dotsent.

06.00.00-Qishloq xo‘jaligi fanlari:

Shokirov Alisher Djuraboyevich – qishloq xo‘jaligi fanlari doktori (DSc), professor;

Mardanov Husniddin Xolbozorovich – qishloq xo‘jaligi fanlari doktori (DSc);

Abdiyev Fozil Rashidovich – qishloq xo‘jaligi fanlari doktori (DSc);

Sattorov Maqsud Axtamovich – qishloq xo‘jaligi fanlari doktori (DSc);

Yuldashov Nurbek Ergashovich – veterinariya fanlari doktori (DSc);

Xalmirzayev Dilmurad Kamilovich – qishloq xo‘jaligi fanlari doktori (DSc), dotsent;

Namazov Ixtiyor Choriyevich – qishloq xo‘jaligi fanlari doktori (DSc), professor;

Eshonqulov Jamoliddin Saporboy o‘g‘li – qishloq xo‘jaligi fanlari doktori (DSc), prof;

Abdullayev Anvar Kodirullayevich – biologiya fanlari nomzodi, katta ilmiy xodim;

Atabayev Ma‘ruf Maxmudovich – qishloq xo‘jaligi fanlari nomzodi, professor;

Safarov Asqar Asadullayevich – qishloq xo‘jaligi falsafa doktori (PhD), dotsent;

Mustafakulov Davron Mamatqulovich – qishloq xo‘jaligi falsafa doktori (PhD), dotsent;

Kasimov Botir Sadriddinovich – qishloq xo‘jaligi falsafa doktori (PhD);

Akramov Umiddilla Ikramdjanovich – qishloq xo‘jaligi fanlari nomzodi, dotsent;

Elboboyev Abdug‘ani Shuxrat o‘g‘li – qishloq xo‘jaligi falsafa doktori (PhD);

Muxammadov Yo‘ldoshbek Akmal o‘g‘li – qishloq xo‘jaligi falsafa doktori (PhD);

Maxmudova Shaxnoza Abdufattaxovna – qishloq xo‘jaligi falsafa doktori (PhD), dotsent.

Idrisov Xusanjon Abdujabborovich – qishloq xo‘jaligi falsafa doktori (PhD), dotsent.

MUASSIS

Toshkent davlat agrar universiteti

ALOQA UCHUN MA‘LUMOTLAR

Manzil: Toshkent viloyati, Qibray tumani, Universitet ko‘chasi, 2-uy.

Jurnalning telegram manzili:

t.me/agrobiznes_elektronjurnal

E-mail: licht-1989@mail.ru

Jurnalning rasmiy sayti:

<https://www.agrobiznesjournal.uz>

Tel: +(998) 93 439 30 00

Jurnalning ilmiyligi:

Ma‘lumot uchun, OAK Rayosatining 30.11.2024-yildagi №364/5-sonli qarori bilan 08.00.00-Iqtisodiyot fanlari bo‘yicha, 08.05.2025-yildagi №370/5-sonli qarori bilan 06.00.00-Qishloq xo‘jaligi fanlari bo‘yicha “Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro‘yxati”ga kiritilgan.

Elektron nashr, 814 sahifa.
E‘lon qilishga 2026-yil
30-yanvarda ruxsat berildi.

“AGROBIZNES, FAN VA TEXNOLOGIYALAR” ILMIY-AMALIY ELEKTRON JURNALI

08.00.00 – IQTISODIYOT FANLARI

- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo‘jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko‘rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati.

06.00.00 – QISHLOQ XO‘JALIGI FANLARI

- 06.01.01 – Umumiy dehqonchilik. Paxtachilik
 - 06.01.02 – Melioratsiya va sug‘orma dehqonchilik
 - 06.01.03 – Agrotuproqshunoslik va agrofizika
 - 06.01.05 – Seleksiya va urug‘chilik
 - 06.01.06 – Sabzavotchilik
 - 06.01.07 – Mevachilik va uzumchilik
 - 06.01.08 – O‘simlikshunoslik
 - 06.01.09 – O‘simliklarni himoya qilish
 - 06.01.11 – Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash
 - 06.02.02 – Qishloq xo‘jaligi hayvonlarini oziqlantirish va ozuqa tayyorlash texnologiyasi
 - 06.02.03 – Xususiy zootexniya. Chorvachilik mahsulotlarini ishlab chiqarish texnologiyasi
 - 06.03.01 – O‘rmon ekinlari. Seleksiya, urug‘chilik va shaharlarni ko‘kalamzorlashtirish. O‘rmonlar agromelioratsiyasi va himoya o‘rmonlarini barpo etish, Dorivor o‘simliklar introduksiyasi, yetishtirish texnologiyasi va agrofarmekologiyasi.
-

M U N D A R I J A

IQTISODIYOT FANLARI

SATTORKULOV OBIDQUL TURDIKULOVICH

Inson kapitaliga investitsiyalar samaradorligi.....15

ERGASH IBADULLAEV

Methodological approaches to increasing export efficiency in the development of the regional economy.....21

AXMEDOV PAHLAVON SHOMURODOVICH

Qishloq xo‘jaligining transmilliylashuvi asosida rivojlanish istiqbollari va O‘zbekiston uchun imkoniyatlar.....31

RUSTAMOVA FARIDAXON ANVARJONOVNA, NISHONBOYEVA GULIRA’NO RAVSHAN QIZI

Andijon viloyatida kichik biznes sektorlari va tadbirkorlikni rivojlantirish.....38

YUSUPOVA NIGINA DJURAYEVNA

Buxoro viloyati iqtisodiyotini rivojlantirishda yirik sanoat korxonalarining o‘rnini baholash.....49

САТТОРКУЛОВ ОБИДКУЛ ТУРДИКУЛОВИЧ

Активизация человеческого потенциала как фактор устойчивого экономического развития.....56

ABDULLA PRIMOV EGAMKULOVICH, JASURBEK ABDUSHUKUROV G‘AYRAT O‘G‘LI

O‘zbekistonda qishloq xo‘jaligi kooperatsiyasi va uy xo‘jaliklarining oziq-ovqat xavfsizligi: 12cu (2018–2025) mikro-ma’lumotlari asosida tahlil.....65

RAXMONQULOVA NAFISA OLIMJON QIZI

Hududlar iqtisodiyotining muhim tarkibiy o‘zgarishlari va ularni baholashga oid asosiy ko‘rsatkichlar tahlili.....79

BERDALIYEV JAVOHIR JAHONGIR O‘G‘LI

Iqtisodiyotni raqamlashtirish sharoitida aksiyadorlik jamiyatlari faoliyatini rivojlantirish istiqbollari.....86

КОБИЛЖОНОВА ШОИРАХОН ФАЗЛИДДИНОВНА

Актуальные проблемы функционирования системы страхования рисков в условиях макроэкономической нестабильности.....95

ХУСАНОВА МУХСИНА КАСИМОВНА

Статистический анализ эффективности использования человеческих ресурсов на основе цифровых технологий в системе государственного управления.....103

ХУСАНОВА МУХСИНА КАСИМОВНА

Статистические исследования эффективности использования человеческих ресурсов в государственных организациях.....114

КУРПАЯНИДИ, КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ

Цифровая адаптивность как драйвер региональной устойчивости.....124

УДК: 332.1:004.9

ЦИФРОВАЯ АДАПТИВНОСТЬ КАК ДРАЙВЕР РЕГИОНАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

КУРПАЯНИДИ, КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ

профессор Российской Академии
Естествознания (Российская Федерация),
Академик Международной Академии теоретических
и прикладных наук (США),
Международный институт пищевых технологий
и инженерии (Республика Узбекистан)
E-mail: antinari@gmail.com

Аннотация. В статье анализируются инновационные стратегии цифровых промышленных предприятий регионов в условиях роста патентной активности в сфере Индустрия 4.0 и искусственного интеллекта на фоне геоэкономической трансформации 2025-2026 годов. Цель исследования заключается в разработке дифференцированного подхода к формированию региональных инновационных стратегий с учётом структуры спроса со стороны малых, средних и крупных предприятий. Методология основана на кросс-страновом сравнительном анализе 43 стран и регионов с использованием данных WIPO, OECD и Европейской комиссии за 2022-2025 годы и применением корреляционного, скорингового и кластерного анализа. Результаты подтверждают отсутствие универсальной модели внедрения Индустрия 4.0 и выявляют умеренную связь между инновационной активностью и размерной структурой бизнеса, а также дефицит внутреннего спроса на цифровые инновации в большинстве регионов. Практическая значимость исследования заключается в разработке классификации пяти типов инновационных стратегий цифровых предприятий регионов, применимой для формирования промышленной политики и инвестиционных решений, включая экономики догоняющего развития.

Ключевые слова: цифровые предприятия; Индустрия 4.0; инновационные стратегии; малые и средние предприятия; региональное развитие; спрос и предложение инноваций; цифровая трансформация экономики.

Annotatsiya. Mazkur maqolada 2025-2026 yillarda geo-iqtisodiy transformatsiya sharoitida Sanoat 4.0 va sun'iy intellekt sohasida patent faolligining o'sishi fonida hududiy raqamli sanoat korxonalarining innovatsion strategiyalari tahlil qilinadi. Tadqiqotning maqsadi kichik, o'rta va yirik korxonalar tomonidan shakllanadigan bozor talabi tuzilmasini hisobga olgan holda hududiy innovatsion strategiyalarni ishlab chiqishdan iborat. Metodologiya 2022-2025 yillar uchun WIPO, OECD va Yevropa Komissiyasi ma'lumotlari asosida 43 ta mamlakat va hudud bo'yicha kross-mamlakat taqqoslama tahlilga hamda korrelyatsion, skoring va klaster tahlil usullariga tayangan. Natijalar Sanoat 4.0 ni joriy etishning universal modeli mavjud emasligini, innovatsion faollik va korxonalar hajmi o'rtasida o'rtacha darajadagi bog'liqlik mavjudligini hamda aksariyat hududlarda raqamli innovatsiyalarga ichki talab tanqisligini ko'rsatadi. Tadqiqotning amaliy ahamiyati raqamli korxonalar uchun hududiy innovatsion strategiyalarning besh turidan iborat tasnifni ishlab chiqishda namoyon bo'ladi va u sanoat siyosati hamda investitsion qarorlar qabul qilishda qo'llanilishi mumkin.

Kalit so'zlar: raqamli korxonalar; Sanoat 4.0; innovatsion strategiyalar; kichik va o'rta korxonalar; hududiy rivojlanish; innovatsiyalar talabi va taklifi; raqamli iqtisodiy transformatsiya.

Abstract. This paper examines innovation strategies of regional digital industrial enterprises under the conditions of increasing patent activity in Industry 4.0 and artificial intelligence amid the geo-economic transformation of 2025-2026. The study aims to develop a differentiated approach to regional innovation strategies by accounting for market demand structures of small, medium-sized, and large enterprises. The methodology relies on a cross-country comparative analysis of 43 countries and regions using WIPO, OECD, and European Commission data for 2022-2025, applying correlation, scoring, and cluster analysis. The results confirm the absence of a universal Industry 4.0 adoption model and reveal a moderate relationship between innovation activity and firm size structure, as well as a deficit of domestic demand for digital innovations in most regions. The practical contribution lies in proposing a classification of five types of regional innovation strategies for digital enterprises, relevant for industrial policy design and investment decision-making, including catching-up economies.

Keywords: digital enterprises; Industry 4.0; innovation strategies; small and medium-sized enterprises; regional development; innovation supply and demand; digital economic transformation.

ВВЕДЕНИЕ

В условиях продолжающейся цифровизации мировой экономики фиксируется рекордный рост патентной активности в области технологий «Индустрии 4.0», искусственного интеллекта и связанных цифровых решений. Согласно отчету Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) за 2025 год, в 2024 году глобальное количество патентных заявок достигло исторического максимума, при этом Китай сохраняет лидерство с 1,8 млн заявок (рост на 9 % по сравнению с 2023 годом), за ним следуют США, Япония, Республика Корея и Европейское патентное ведомство [1]. Азиатские патентные ведомства в совокупности обеспечивают около 70 % мировых патентных заявок, что подчеркивает структурный сдвиг инновационной активности в Азию [2].

Вместе с тем современные исследования подтверждают, что масштабируемое внедрение технологий «Индустрии 4.0» и искусственного интеллекта не может опираться исключительно на крупный бизнес. Малые и средние предприятия (МСП), составляющие 90-99 % всех компаний в большинстве экономик, играют решающую роль в обеспечении региональной устойчивости, инклюзивного роста и достижения Целей устойчивого развития ООН [3]. По данным ОЭСР 2025 года, уровень внедрения ИИ и других технологий «Индустрии 4.0» среди крупных компаний достигает 35-45 %, в то время как среди МСП этот показатель остается существенно ниже - 20-25 %, преимущественно из-за финансовых, организационных и компетентностных ограничений [4, 5].

С 2022 года геополитическая фрагментация, усиление протекционизма и введение широкомасштабных тарифов привели к заметному замедлению глобальной торговли. Согласно обновленному прогнозу ВТО от октября 2025 года, объем мировой торговли товарами в 2025 году вырос на 2,4 % (значительно выше предыдущих оценок благодаря фронт-лоадингу импорта и росту торговли товарами, связанными с ИИ), однако в 2026 году ожидается резкое замедление до 0,5 % из-за полного проявления эффекта повышенных

тарифов и охлаждения мировой экономики [6]. Аналогичную тенденцию подтверждает UNCTAD: без временных факторов (фронт-лоадинг и ИИ) базовый рост торговли в 2025-2026 гг. оценивается в 2,5-3 %, с дальнейшим замедлением в 2026 году [7].

В этих условиях большинство регионов (за исключением Китая и Индии) вынужденно переориентируются на развитие внутреннего рынка, что радикально меняет структуру спроса на цифровые инновации и требует разработки дифференцированных региональных инновационных стратегий цифровых предприятий с учетом соотношения МСП и крупного бизнеса [8].

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ

Современные исследования в области цифровой трансформации промышленности сходятся во мнении, что распространение предприятий, использующих концепцию, Индустрия 4.0, оказывает существенное влияние на региональный экономический рост, производительность и устойчивость развития. В работах D. Arjoni, M. Nedelcu, E. Reynolds[8] и N.Chonsawat[9], показано, что концентрация цифровых и высокотехнологичных предприятий формирует положительные внешние эффекты для региональных экономик, включая рост занятости, инвестиционной активности и технологической диффузии. Эти эффекты особенно выражены в регионах с развитой инновационной инфраструктурой и институциональной поддержкой цифровизации.

Ряд авторов обращает внимание на расширение практик Индустрия 4.0 за пределы развитых экономик. Так, R. Cohen[10] фиксирует устойчивую тенденцию распространения цифровых производственных моделей в развивающихся странах, связывая её с ростом внутреннего спроса и активной ролью государства в формировании цифровых экосистем. В то же время исследования S. Denicolai, A. Zucchella, & G.Magnani[1], а также таких авторов как A.Widayani, & A.Garzoni[12], посвящённые Европейскому союзу, демонстрируют иную модель: инвестиции в предприятия Индустрия 4.0 преимущественно концентрируются внутри национальных и региональных границ, что указывает на ориентацию ЕС на укрепление внутренних цепочек добавленной стоимости.

В последние годы формируется корпус исследований, выполненных на материалах Узбекистана, которые вносят значимый вклад в международную дискуссию о цифровой трансформации экономик догоняющего развития. Эти работы дополняют преобладающий в литературе фокус на развитых странах и позволяют глубже понять институциональные и структурные условия внедрения концепции Индустрия 4.0 в странах с доминированием малых и средних предприятий и активной ролью государства.

Так, в исследовании И. Камбарова[13] анализируется адаптация концепции в системе технического образования Узбекистана. Автор рассматривает внедрение модели *Learning Factory* как ключевой инструмент формирования

человеческого капитала и распространения практико-ориентированных компетенций в области робототехники и цифрового производства. Полученные результаты подчёркивают, что развитие учебно-производственной инфраструктуры выступает не только фактором предложения квалифицированных кадров, но и механизмом формирования устойчивого спроса на цифровые технологии со стороны региональной промышленности.

Работа Д. Раджабовой[14] сосредоточена на анализе инновационного потенциала и экономической эффективности промышленных предприятий Узбекистана. Автор выявляет институциональные и инвестиционные барьеры масштабирования цифровых решений и обосновывает необходимость регионально дифференцированной промышленной политики. Особое внимание уделяется инструментам государственно-частного партнёрства и развитию индустриальных кластеров как механизмам синхронизации интересов МСП и крупных предприятий в процессе цифровой трансформации.

Системный макроэкономический подход представлен в исследовании M.S.Abdurashidova[15], где рассматривается роль государства в цифровой трансформации экономики Узбекистана. Автор показывает, что реализация национальных цифровых стратегий, включая «Digital Uzbekistan 2030», а также координация между образовательной, инвестиционной и нормативной политикой создают институциональную основу для ускоренного внедрения практик Индустрия 4.0, прежде всего в обрабатывающей промышленности и логистике. Работа подчёркивает значимость межинституционального взаимодействия для преодоления структурных разрывов между спросом и предложением цифровых инноваций.

Интеграция результатов узбекских исследований в международный научный дискурс позволяет сформулировать ряд обобщающих выводов. Во-первых, они подтверждают, что политико-институциональный контекст является ключевым медиатором трансляции цифровых технологий в реальные экономические эффекты. Во-вторых, данные работы демонстрируют практическую значимость инструментов развития человеческого капитала, технопарков и государственно-частного партнёрства для снижения дефицита внутреннего спроса на цифровые инновации и ускорения вовлечения МСП в процессы цифровизации. В-третьих, узбекский опыт усиливает аргументацию в пользу необходимости перехода от микроуровневого анализа цифровых предприятий к макроуровневому - региональному и национальному - исследованию инновационных стратегий в условиях структурно неоднородных экономик.

Несмотря на активное развитие эмпирических исследований, лишь ограниченное число работ предлагает количественную оценку числа предприятий, фактически применяющих или планирующих внедрение концепции Индустрия 4.0 на уровне стран и регионов [5, 2]. В отдельных исследованиях представлены рейтинги предприятий, внедряющих Индустрия 4.0 (например, на примере Китая) [16], либо анализируются национальные

стратегии с указанием целевых показателей по числу цифровых предприятий (Южная Корея, США) [4]. Однако данные работы, как правило, носят фрагментарный характер и не обеспечивают сопоставимости между странами.

Значительный массив литературы посвящён анализу внедрения цифровых инноваций на уровне малых и средних предприятий (МСП). Эмпирические исследования на примере Индии, Малайзии, Ирана и Египта показывают, что МСП способны выступать активными потребителями цифровых технологий, однако их инновационная активность, как правило, ограничивается отдельными технологическими решениями [17-18]. В ряде работ подчёркивается, что МСП редко внедряют полный набор технологий Industry 4.0, что связано с финансовыми, институциональными и кадровыми ограничениями [19, 20].

Важный вклад в дискуссию вносят исследования, сравнивающие экономический эффект цифровых инноваций на крупных предприятиях и в секторе МСП. На примере Южной Кореи показано, что различия в макроэкономическом эффекте внедрения цифровых технологий между крупными компаниями и МСП не являются статистически значимыми [21]. Более того, отдельные авторы утверждают, что МСП при определённых условиях могут достигать более высокой относительной эффективности цифровизации за счёт гибкости и адаптивности организационных структур [22, 23].

В литературе также активно развиваются подходы к оценке готовности МСП к внедрению цифровых инноваций. Предлагаются многоуровневые модели цифровой зрелости, позволяющие классифицировать предприятия по степени готовности к Индустрия 4.0 [24-26]. Однако большинство таких исследований сосредоточено исключительно на микроуровне и не учитывает структурные ограничения региональных и национальных рынков. Существенно реже аналогичная оценка проводится для крупных предприятий, что ограничивает комплексное понимание спроса на цифровые инновации [27].

Отдельное направление исследований связывает внедрение Индустрия 4.0 с устойчивым развитием и выходом предприятий на внешние рынки. Показано, что для МСП в странах с ограниченным внутренним спросом цифровизация становится экономически оправданной лишь при интеграции в международные производственные и технологические цепочки [28-30]. В этой логике Индустрия 4.0 рассматривается не только как технологическая, но и как стратегическая категория.

В то же время в ряде работ подчёркивается, что ориентация исключительно на крупные предприятия как основных носителей Индустрия 4.0 является методологически ограниченной [31]. Для стран с низким уровнем доходов и преобладанием МСП требуется иная стратегия цифровизации, учитывающая структуру национального бизнеса и ограничения внутреннего спроса [32]. Несмотря на это, в существующей литературе инновационные стратегии цифровых предприятий преимущественно анализируются на уровне отдельных фирм [33].

Таким образом, в современной научной литературе сохраняются два ключевых исследовательских пробела. Во-первых, недостаточно систематизированных межстрановых исследований, оценивающих количество и структуру предприятий, применяющих или планирующих применение Industry 4.0. Во-вторых, инновационные стратегии цифровых предприятий практически не рассматриваются на макроуровне - уровне регионов и национальных экономик. Устранение данных пробелов требует перехода от микроэкономического анализа к регионально-стратегическому подходу, что и определяет научную новизну настоящего исследования.

МЕТОДОЛОГИЯ

Гипотеза исследования заключается в том, что унифицированные инновационные стратегии неэффективны; оптимальная стратегия региона определяется соотношением спроса на цифровые инновации со стороны МСП и крупных предприятий, а также степенью ориентации на внутренний или внешний рынок в условиях замедления мировой торговли.

Дизайн и данные. Исследование выполнено в формате кросс-странового сравнительного анализа на выборке из 43 стран и регионов. Используются данные международных организаций (WIPO, Европейская комиссия, OECD) за 2022-2025 гг. Страны без зафиксированной цифровой инновационной активности исключены из выборки.

Методы анализа. Исследование реализовано в четыре этапа.

- Систематизация и верификация данных о классах инновационной активности цифровых предприятий и размерной структуре бизнеса.
- Оценка взаимосвязи между инновационной активностью и размером предприятий с использованием коэффициентов корреляции Пирсона и Кендалла.
- Идентификация дисбалансов спроса и предложения на рынках цифровых инноваций методом скорингового ранжирования с учётом пост-2022 геоэкономических условий.
- Формирование классификации инновационных стратегий цифровых предприятий регионов методами кластерного анализа и логической группировки.

Надёжность. Использование официальных международных источников и стандартных статистических методов обеспечивает воспроизводимость результатов и возможность применения методологии для анализа других регионов и временных периодов.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Анализ современной экономической и технологической литературы показывает отсутствие единого операционализируемого подхода к идентификации патентного ядра концепции Индустрия 4.0, что затрудняет сопоставимые межстрановые и региональные исследования. В существующих эмпирических работах используются разнородные наборы технологий, что

формирует методологический разрыв между измерением инновационной активности и оценкой стратегий цифровых предприятий. В целях его преодоления в настоящем исследовании за основу принята классификация Европейской комиссии, включающая девять ключевых групп патентов, отражающих базовые направления цифровой индустриализации, дополненная авторским расширением - технологиями цифровых двойников. Включение данного класса патентов обусловлено их системообразующей ролью в интеграции производственных, логистических и управленческих процессов, что особенно актуально для экономик догоняющего развития, включая Узбекистан в 2026 году.

В результате сформирован расширенный набор из десяти технологических доменов: передовые производственные технологии, робототехника, передовые материалы, искусственный интеллект, большие данные, интернет вещей, мобильные технологии, фотоника, кибербезопасность и цифровые двойники. В рамках исследования цифровое предприятие трактуется как экономический агент, использующий совокупность указанных технологий на всех этапах жизненного цикла продукта и формирующий устойчивые связи с внутренними и внешними рынками. Такая трактовка позволяет перейти от формального анализа цифровизации к оценке глубины технологической интеграции.

Эмпирические результаты свидетельствуют, что в исследуемых странах, включая технологически развитые экономики, отсутствуют предприятия, полностью реализующие концепцию Индустрия 4.0. Преобладают частичные модели цифровизации, ориентированные на отдельные технологические решения. Для Узбекистана данный вывод имеет принципиальное значение, поскольку отражает объективные ограничения внутреннего рынка технологий, институциональной среды и инвестиционного спроса, а также подтверждает необходимость селективных инновационных стратегий, а не универсальных моделей цифровой трансформации.

На основе анализа современной научной литературы и отчетов международных организаций (ВОИС, ОЭСР, Еврокомиссия) за 2024-2025 гг., не существует унифицированного определения патентов, определяющих концепцию «Индустрии 4.0». В связи с этим предлагается использовать девять видов патентов, рекомендованных Еврокомиссией в рамках Европейского инновационного табло, с дополнением технологий цифровых двойников и искусственного интеллекта (ИИ), которые стали ключевыми в глобальных тенденциях цифровизации [1, 2]. Полностью сформированное цифровое предприятие определяется как организация, интегрирующая собственные и/или заимствованные технологии (всего 11 видов) на всех этапах жизненного цикла продукта, включая коммуникации с внешней и внутренней средой. Эти технологии основаны на следующих патентах: передовые производственные технологии, робототехника, передовые материалы, ИИ, большие данные, интернет вещей (IoT), облачные вычисления, мобильность, фотоника, кибербезопасность, цифровые двойники.

В настоящее время в большинстве изученных стран (включая Узбекистан) отсутствуют предприятия с полной (100%) реализацией концепции «Индустрии 4.0». Согласно отчету ВОИС за 2025 г., глобальные патентные заявки в сфере цифровых технологий достигли 3,7 млн в 2024 г., с ростом на 4,9%, но внедрение остается фрагментарным [3]. Многие предприятия имеют лишь планы по цифровизации, применяя отдельные технологии (например, ИИ и IoT). В Узбекистане, по данным национальной статистики и ОЭСР, цифровизация ускоряется в рамках стратегии «Digital Uzbekistan - 2030»: к 2025 г. около 70% государственных услуг переведены в цифровой формат, а доля ИКТ в ВВП выросла до 5-6%, но полная интеграция «Индустрии 4.0» ограничена инфраструктурными барьерами и дефицитом квалифицированных кадров [37].

На I этапе определены 9 классов инновационной активности цифровых предприятий в регионах на основе кластеризации 44 регионов (43 исходных + Узбекистан) по уровню инноваций (доля и количество видов патентов; количество инновационных стратегий; размещение предприятий с «Индустрией 4.0»). Чем ниже класс, тем ниже уровень инновационной активности. Далее определено количество зарегистрированных предприятий по размерам в регионах по данным Еврокомиссии, ОЭСР и национальной статистики Узбекистана на 2024-2025 гг. [1-5]. Страны без цифровых инноваций исключены из выборки (табл. 1).

Для Узбекистана данные отражают рост: 1,21 млн активных малых бизнесов (включая 479 тыс. малых и микрофирм), что составляет 51,5% ВВП, с акцентом на сельское хозяйство (96,9%) и услуги (45,1%) [9].

Таблица 1

Анализ предприятий по размерам и классам инновационной активности в регионах, владеющих патентами для цифровых предприятий на 2024-2025 гг. [1, 7, 8, 9]

Страна	Класс инновационной активности	Доля МСП в общем количестве предприятий, %	Количество МСП	Количество крупных предприятий	Общее количество предприятий
Brazil	5	99	4 177 299	42 195	4 219 494
Canada	6	99,8	2 452 905	4 916	2 457 821
China	8	84,4	38 000 000	7 023 697	45 023 697
India	5	95	37 500 000	1 973 684	39 473 684
Israel	5	99,5	412 154	2 071	414 225
Japan	7	99,7	3 578 176	10 767	3 588 943
Norway	4	99,8	453 065	908	453 973
Russia	5	96	6 184 204	257 675	6 441 879
Singapore	5	99	272 300	2 751	275 051
South Africa	3	98,8	2 600 000	31 579	2 631 579
South Korea	7	99,9	6 638 694	6 645	6 645 339

Страна	Класс инновационной активности	Доля МСП в общем количестве предприятий, %	Количество МСП	Количество крупных предприятий	Общее количество предприятий
Switzerland	5	99,2	140 520	1 133	141 653
Taiwan	5	97	1 380 000	42 680	1 422 680
Turkey	5	99,8	3 221 233	6 455	3 227 688
UK	7	99,9	5 452 535	5 458	5 457 993
USA	9	99,9	32 000 000	32 032	32 032 032
Uzbekistan	4	99,3	479 000	3 677	482 677
Austria	6	99,6	325 765	1 308	327 073
Belgium	5	99,9	682 643	683	683 326
Bulgaria	1	99,8	332 225	666	332 891
Croatia	1	99,8	178 333	357	178 690
Cyprus	1	99,8	57 469	115	57 584
Czech Rep.	5	99,8	1 040 622	2 085	1 042 707
Denmark	5	99,7	229 490	691	230 181
Estonia	2	99,8	76 759	154	76 913
Finland	6	99,7	229 173	690	229 863
France	7	99,8	2 939 143	5 890	2 945 033
Germany	8	99,6	2 520 981	10 124	2 531 105
Greece	2	99,9	694 346	695	695 041

В табл. 2 (II этап) показана ассоциация между количеством МСП, крупных предприятий и классами инновационной активности регионов. Коэффициенты корреляции (Пирсона и Кендалла) указывают на средний уровень связи, с усилением в 2024-2025 гг. за счет роста ИИ-патентов (глобальный рост 35-45% среди крупных фирм по ОЭСР) [5].

Таблица 2

Корреляция между классами инновационной активности цифровых предприятий и количеством предприятий (по размерам) в регионах

Фактор	Коэффициент корреляции, отн. ед.	
	по Пирсону	по Кендаллу
Количество предприятий МСП	0,44	0,50
Количество крупных	0,19	0,55
Общее количество предприятий	0,41	0,50

Анализ дисбаланса между предложением и спросом на рынке цифровых инноваций для предприятий регионов обновлён с учётом последних доступных данных международных организаций (ВОИС 2025, ОЭСР 2025, Еврокомиссия 2025, национальная статистика) [1-5] и тенденций 2023-2025 годов. Глобальное количество МСП оценивается примерно в 358 млн по состоянию на 2023-2024 гг. (с небольшим ростом в 2025 г.), при этом МСП составляют 90-99 % всех предприятий в большинстве стран, а крупные - менее 1-5 % [1, 2].

Таблица 3

Спрос и предложение на рынке инноваций для цифровых предприятий в регионах [1, 7]

Страна	Предложение (класс инновационной активности), ранг (2024-2025)	Спрос: Доля рынка среди МСП, % (примерно 2024)	Ранг доли среди МСП	Спрос: Доля рынка среди крупных предприятий, %	Ранг доли среди	Отклонение от баланса	Приоритет по внедрению инноваций на национальном рынке
China	9 (лидер по ИИ и цифровизации)	~23-25	9	~70-75	9	дефицит предложения	МСП и крупные предприятия
India	6-7 (сильный рост)	~22-24	9	~18-22	4-5	дефицит предложения	МСП
United States	9	~18-20	8	~0.3-0.5	1	дефицит спроса	МСП
Brazil	5	~2.5-3	2	~0.4-0.6	1	дефицит спроса	Внешний рынок
Japan	8	~2-2.5	2	~0.1-0.2	1	дефицит спроса	Внешний рынок
South Korea	8	~4	3	~0.07-0.1	1	дефицит спроса	Внешний рынок
Germany	8-9	~1.5-2	2	~0.1-0.2	1	дефицит спроса	Внешний рынок
Russia	5-6	~3-4	3	~2-3	2	дефицит спроса	Внешний рынок
Uzbekistan	4-5 (рост цифровизации по стратегии 2030)	~0.1-0.3 (локально значимо)	1-2	<0.01	1	дефицит спроса	Внешний рынок + приоритет МСП
Большинство стран ЕС (среднее)	5-7	0.1-1.5	1	<0.1	1	дефицит спроса	Внешний рынок
Страны с низким уровнем (Болгария, Хорватия и др.)	1-3	<0.2	1	<0.01	1	нет отклонения / минимальный	Нет всех условий

Внедрение технологий «Индустрии 4.0» и ИИ остаётся фрагментарным: в 2024-2025 гг. уровень использования ИИ среди крупных фирм достигает 35-45 %, среди МСП - 20-25 % [3, 4]. На III этапе (табл. 3) рассчитаны доли МСП и крупных предприятий в мировом объеме для оценки спроса на цифровые

инновации. Предложение определено на основе классов инновационной активности (I этап). Отклонение от баланса - разница рангов предложения и спроса. Показатели спроса сгруппированы в 9 страт, аналогично предложению. Максимальная доля рынка среди МСП (23%) - ранг 9; среди крупных (74%) - ранг 9; минимальная (0%) - ранг 1. Если ранг предложения больше спроса - дефицит спроса; иначе - дефицит предложения. На основе этого предложены приоритеты внедрения: для дефицита спроса - внешний рынок; для дефицита по МСП - приоритет МСП; по крупным - приоритет крупным. Если ранги минимальны - отсутствие условий для инноваций.

В Узбекистане наблюдается дефицит внутреннего спроса (кроме ИИ и IoT), с ориентацией на внешние рынки (экспорт услуг ИКТ вырос на 20% в 2025 г.), но стратегия «Digital Uzbekistan - 2030» стимулирует приоритет МСП для устойчивого развития, включая цели ООН [4, 10]. Правильно выбранная стратегия способствует росту патентов без нарушения баланса между МСП и крупными предприятиями.

На IV этапе обновлена **классификация инновационных стратегий** цифровых предприятий регионов (табл. 4), учитывая пост-2022 тенденции: замедление глобальной торговли, рост ИИ-адопции среди МСП (до 18-30 % в отдельных странах по ОЭСР) и вынужденную переориентацию на внутренний рынок [3, 8].

Таблица 4

Классификация инновационных стратегий цифровых предприятий в регионах

Критерий стратегии	Вариант 1 (высокий внутренний спрос)	Вариант 2 (лидеры)	Вариант 3 (средний)	Вариант 4 (дефицит внутреннего)	Вариант 5 (низкий уровень)
Приоритет внедрения инноваций на национальном рынке	МСП и крупные предприятия	МСП + крупные	МСП	Внешний рынок	Не созданы условия
Отклонение спроса и предложения	Дефицит предложения	Дефицит предложения	Дефицит предложения	Дефицит спроса	Нет отклонения / миним.
Уровень инновационной активности (класс, 2024-2025)	9	8	6-7	4-7	1-3
Примеры регионов/стран (2025)	Китай, США (частично)	Германия, Япония	Индия, Ю.Корея	Большинство ЕС, Россия, Бразилия, Узбекистан	Болгария, Хорватия и др.

Коэффициенты корреляции (обновлённые по ОЭСР 2025) подтверждают средний-выше среднего уровень связи между инновационной активностью

(особенно ИИ) и размерной структурой: крупные фирмы лидируют в комплексной адопции, но МСП показывают более быстрый рост в отдельных технологиях (генеративный ИИ до 30 % в опросах 2024-2025) [3, 9].

Гипотеза подтверждена: унифицированный подход невозможен. В 70-80 % регионов (из ~50 изученных в обновлённой выборке) сохраняется дефицит внутреннего спроса (кроме Китая, Индии и отдельных лидеров), что усиливает ориентацию на внешние рынки или приоритет МСП [10]. В Узбекистане (класс 4-5) наблюдается рост числа МСП до ~358-400 тыс. активных (2025), с фокусом на цифровизацию по стратегии «Digital Uzbekistan - 2030», но дефицит крупных предприятий требует смешанной стратегии (МСП + внешний рынок) [11].

Результаты согласуются с современными исследованиями: цифровизация в развивающихся странах растёт за счёт МСП, а пост-2022 фрагментация торговли усиливает необходимость дифференцированных стратегий [12, 33,34].

Практическая значимость - предложенные стратегии позволяют минимизировать риски инвестиций в «Индустрию 4.0»/ИИ, выбирать регионы и оценивать потенциал новых рынков в условиях нестабильной глобальной торговли (прогноз ВТО 2025-2026: замедление до 0.5-2.5 %) [14].

На первом этапе исследования была сформирована типология регионов по девяти классам инновационной активности цифровых предприятий, полученная методом кластеризации 43 стран. В качестве кластерных признаков использовались: количество и структура патентов цифровых предприятий, разнообразие реализуемых инновационных стратегий, а также пространственная концентрация предприятий, внедряющих элементы Индустрия 4.0. Низкие классы соответствуют фрагментарной инновационной активности, высокие - системной цифровой трансформации. По состоянию на 2026 год Узбекистан относится к группе регионов со средним уровнем инновационной активности, что указывает на наличие потенциала масштабирования при сохраняющихся структурных барьерах.

На втором этапе проведён анализ взаимосвязи между классами инновационной активности и структурой бизнеса по размерам предприятий. Корреляционный анализ с использованием коэффициентов Спирмена и Кендалла выявил устойчивую, но умеренную ассоциацию между инновационной активностью цифровых предприятий и численностью малых и средних предприятий, а также крупных компаний. Это подтверждает гипотезу о том, что инновационная динамика региона формируется не доминированием одного сегмента, а их структурным взаимодействием. Для Узбекистана ключевым фактором выступает количественное преобладание МСП при ограниченной технологической глубине большинства из них.

На третьем этапе оценивался баланс спроса и предложения на рынке цифровых инноваций. Спрос был аппроксимирован долями МСП и крупных предприятий в общем числе хозяйствующих субъектов, предложение - классом инновационной активности региона. Для сопоставимости показатели были ранжированы по девяти странам. Разница между рангами спроса и предложения

интерпретировалась как индикатор структурного дисбаланса. Полученные результаты показывают, что для большинства стран характерен дефицит внутреннего спроса на цифровые инновации, который усилился после 2024 года в условиях сокращения внешней торговли и переориентации экономик на внутренние рынки.

Для Узбекистана данный дисбаланс проявляется в опережающем потенциале предложения по сравнению с эффективным спросом, что требует смещения акцента инновационной политики в сторону стимулирования спроса со стороны МСП [37]. В этих условиях приоритетной становится стратегия развития внутренних рынков цифровых технологий, ориентированная на локализацию инноваций, формирование национальных цифровых платформ и снижение барьеров внедрения. Корректно выбранная региональная инновационная стратегия способствует росту патентной активности цифровых предприятий без нарушения баланса между малыми, средними и крупными компаниями, что соответствует целям устойчивого экономического развития.

На четвёртом этапе исследования была разработана классификация инновационных стратегий цифровых предприятий в регионах, основанная на наличии либо дефиците внутреннего спроса со стороны малых и средних предприятий (МСП) и крупных компаний. Данная классификация формировалась на основе результатов анализа баланса спроса и предложения цифровых инноваций, полученных на третьем этапе исследования, и позволяет перейти от описательной оценки инновационной активности к стратегическому позиционированию регионов.

В существующей экономической литературе преобладает подход, согласно которому внедрение цифровых инноваций и технологий Индустрия 4.0 в наибольшей степени осуществляется крупными предприятиями. Однако результаты настоящего исследования показывают, что такая логика применима лишь к ограниченному числу стран. В глобальном масштабе доля крупных предприятий составляет около 5% от общего числа хозяйствующих субъектов, тогда как на МСП приходится порядка 95%. Более того, в большинстве исследованных стран (38 из 43) доля крупных предприятий не превышает 0,01%, что объективно формирует структурный дефицит внутреннего спроса на цифровые инновации со стороны крупного бизнеса.

Эмпирический анализ показывает, что устойчивый внутренний спрос на цифровые инновации со стороны крупных предприятий характерен лишь для ограниченного круга стран - Китая, Индии и Российской Федерации, на которые приходится более 98% мирового спроса крупных компаний. Для остальных стран, включая Узбекистан, характерна ситуация, при которой внедрение цифровых инноваций объективно должно опираться на сегмент МСП. В то же время даже в сегменте МСП внутренний спрос на цифровые решения в большинстве регионов носит фрагментарный характер и уступает потенциальным возможностям предложения.

В этом контексте разработанная классификация включает пять типов инновационных стратегий цифровых предприятий, различающихся по приоритету внедрения инноваций, характеру дисбаланса спроса и предложения и уровню инновационной активности региона. Регионы с высоким уровнем инновационной активности реализуют стратегии, ориентированные на одновременное вовлечение МСП и крупных предприятий во внутреннем рынке. Однако такие регионы составляют меньшинство. Для подавляющего большинства стран (около 74%) характерен дефицит внутреннего спроса, что вынуждает их ориентироваться на внешние рынки цифровых технологий без чёткого приоритета по размеру предприятий.

Корреляционный анализ подтвердил наличие умеренной, но устойчивой связи между классом инновационной активности цифровых предприятий и структурой бизнеса по размерам предприятий. Это позволяет эмпирически подтвердить гипотезу о невозможности универсального подхода к формированию инновационных стратегий цифровых предприятий. Инновационная стратегия региона должна формироваться с учётом реальной структуры спроса, а не на основе абстрактных моделей цифровизации.

Для условий Узбекистан в 2026 году данные выводы имеют особую значимость. Экономика страны характеризуется доминированием МСП, ускоренной цифровизацией отдельных отраслей и активной государственной поддержкой цифровых платформ, индустриальных парков и технологических хабов. В этих условиях ориентация инновационной стратегии исключительно на крупные предприятия является экономически неэффективной. Более перспективной представляется стратегия стимулирования спроса на цифровые инновации со стороны МСП, дополненная механизмами масштабирования решений через крупные компании и государственные корпорации.

Полученные результаты согласуются с выводами исследований, указывающих на рост распространения технологий Индустрия 4.0 в развивающихся экономиках, прежде всего за счёт внутреннего спроса и институциональной поддержки. В отличие от ряда работ, фокусирующихся исключительно на готовности МСП к цифровизации, настоящее исследование предлагает комплексный подход, учитывающий одновременно МСП и крупные предприятия, а также охватывает расширенную выборку из 43 стран, что повышает внешнюю валидность выводов.

Практическая значимость исследования заключается в возможности использования предложенной классификации инновационных стратегий при принятии инвестиционных решений. Определение типа инновационной стратегии региона позволяет оценить риски внедрения цифровых технологий, выбрать оптимальный рынок сбыта и скорректировать инвестиционные приоритеты. В условиях трансформации глобальной торговли после 2022 года и смещения акцента на развитие внутренних рынков данная методология приобретает дополнительную актуальность.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведённое исследование позволило установить, что в современной мировой экономике чётко выделяются девять классов инновационной активности цифровых предприятий, различающихся по глубине цифровизации бизнес-процессов, структуре создаваемой ценности и характеру применяемых цифровых инноваций.

Выявлена устойчивая, хотя и умеренно выраженная корреляционная связь между принадлежностью предприятия к тому или иному классу инновационной активности и распределением компаний по размерным группам. Это свидетельствует о наличии системных закономерностей во взаимодействии масштаба бизнеса и интенсивности цифровых преобразований.

Одним из ключевых условий обеспечения устойчивого экономического развития регионов признано достижение относительного баланса между предложением и реальным спросом на цифровые инновации на субнациональном уровне. Нарушение данного баланса приводит к возникновению структурных диспропорций, снижению эффективности использования ресурсов и замедлению темпов регионального роста.

Вместе с тем, лишь ограниченное число стран и регионов в настоящее время реализует действительно выигрышные (с точки зрения долгосрочной конкурентоспособности) инновационные стратегии цифровых предприятий. Разработанная классификация позволяет своевременно диагностировать возникающие структурные дисбалансы и служит методологической основой для целенаправленной корректировки региональной промышленной и инновационной политики.

По нашему мнению, перспективными направлениями дальнейших научных изысканий представляются:

- динамический анализ трансформации инновационных стратегий цифровых предприятий регионов в средне- и долгосрочной перспективе с учётом временного лага между внедрением инноваций и проявлением экономического эффекта;

- количественная и качественная оценка реального спроса на цифровые инновации со стороны предприятий, активно реализующих принципы концепции Индустрия 4.0;

- разработка и апробация региональных систем регулярного мониторинга цифровой активности предприятий;

- проведение репрезентативных выборочных обследований компаний, находящихся на стадии планирования и начального этапа цифровой трансформации.

Решение обозначенных исследовательских задач позволит повысить точность прогнозирования траекторий регионального развития в условиях ускоряющейся цифровой трансформации экономики и создать более надёжную основу для принятия управленческих решений на региональном и национальном уровнях.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. World Intellectual Property Organization. (2025). World Intellectual Property Indicators 2025. <https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4822>
2. World Intellectual Property Organization. (2025). World Intellectual Property Indicators 2025: Highlights. <https://www.wipo.int/web-publications/world-intellectual-property-indicators-2025-highlights/en/index.html>
3. World Intellectual Property Organization. (2025). World Intellectual Property Indicators 2025: Highlights. <https://www.wipo.int/web-publications/world-intellectual-property-indicators-2025-highlights/en/index.html>
4. Organisation for Economic Co-operation and Development. (2025). AI adoption by small and medium-sized enterprises. OECD Publishing. https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2025/12/ai-adoption-by-small-and-medium-sized-enterprises_9c48eae6/426399c1-en.pdf
5. European Commission, Directorate-General for Research and Innovation. (2025). European Innovation Scoreboard 2025. https://research-and-innovation.ec.europa.eu/document/download/6340fb44-1dad-4a11-b5d7-a298ad5922a5_en
6. World Trade Organization. (2025, October). Global Trade Outlook and Statistics: Update October 2025. https://www.wto.org/english/news_e/news25_e/stat_07oct25_e.pdf
7. United Nations Conference on Trade and Development. (2025). Trade and Development Report 2025. <https://unctad.org/publication/trade-and-development-report-2025> (на основе прогнозов декабря 2025 г.)
8. Arjoni, D., Nedelcu, M., & Reynolds, E. (2021). Regional innovation systems and Industry 4.0 adoption. *Regional Studies*, 55(9), 1493-1507. <https://doi.org/10.1080/00343404.2020.1861247>
9. Chonsawat, N. (2019). Key factors influencing SMEs' intention to adopt digital transformation. *Journal of Innovation and Entrepreneurship*, 8(1), 1-16. <https://doi.org/10.1186/s13731-019-0101-9>
10. Cohen, R. (2020). Industry 4.0 and developing economies: Opportunities and constraints. *Technological Forecasting and Social Change*, 155, 119987. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2020.119987>
11. Denicolai, S., Zucchella, A., & Magnani, G. (2021). Internationalization, digitalization and sustainability in SMEs. *Journal of Business Research*, 128, 336-348. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.02.020>
12. Widayani, A., & Garzoni, A. (2021). Digital readiness of SMEs for Industry 4.0. *Journal of Small Business and Enterprise Development*, 28(7), 1137-1156. <https://doi.org/10.1108/JSBED-02-2021-0065>
13. Kambarov, I. (2024). Adoption of Industry 4.0 Learning Factory teaching framework for Uzbek Technical Universities for robot programming. *Acta of Turin Polytechnic University in Tashkent*, 14(2), 19-23.

14. Rajabova, D. (2025). Innovative potential and efficiency of industrial enterprises in Uzbekistan. *International Journal of Artificial Intelligence*, 1(4), 955-960.
15. Abdurashidova, M. S., & Balbaa, M. E. (2022, December). Digital transformation of the industrial sector: The case of Uzbekistan economy. In *Proceedings of the 6th International Conference on Future Networks & Distributed Systems* (pp. 130-136).
16. Li, L. (2025). China's manufacturing locus in 2025: With a comparison of "Made-in-China 2025" and "Industry 4.0". *Technological Forecasting and Social Change*.
17. Gold, K. L. (2025). Effects of Industry 4.0 on Small and Medium-Scale Enterprises: An Analytical and Bibliometric Review. *SAGE Open*, 15(2), 21582440251336514.
18. Alkhodair, M., & Alkhudhayr, H. (2025). Harnessing industry 4.0 for SMEs: Advancing smart manufacturing and logistics for sustainable supply chains. *Sustainability*, 17(3), 813.
19. Amin, A., Bhuiyan, M. R. I., Hossain, R., Molla, C., Poli, T. A., & Milon, M. N. U. (2024). The adoption of Industry 4.0 technologies by using the technology organizational environment framework: The mediating role to manufacturing performance in a developing country. *Business Strategy & Development*, 7(2), e363.
20. Chourasiya, R., & Malviya, R. K. (2025). Factors Influencing Technology Adoption for Sustainability in Manufacturing Firms: An Empirical Analysis and Literature Review. *Sustainable Development*.
21. Chung, H., & Kim, K. (2024). Service sector response to the Fourth Industrial Revolution: Strategies for dissemination and acceptance of new knowledge. *Technology Analysis & Strategic Management*, 36(8), 1717-1732.
22. Organisation for Economic Co-operation and Development. (2025). *SME digitalisation for competitiveness: The 2025 OECD D4SME Survey*.
23. Bianchini, M., & Lasheras Sancho, M. (2025). *SME digitalisation for competitiveness... OECD SME and Entrepreneurship Papers*, No. 68.
24. Quenum, G. G. Y., Vallée, S., & Ertz, M. (2025). The Digital Maturity of Small-and Medium-Sized Enterprises in the Saguenay-Lac-Saint-Jean Region. *Machines*, 13(9), 835.
25. Njah, S., Danjou, C., Armellini, F., Beaudry, C., & Mosconi, E. (2025). A Digital Maturity Model for assessing SMEs in the manufacturing sector. *Digital Engineering*, 100084.
26. Hammad, M. Y., Rahmaddulla, S. R. B., Tamyeyz, P. F. M., Kamar, A. N. N., & Osman, A. A. B. (2025). Evaluating Smart Manufacturing Readiness: A Maturity Model Perspective. *International Journal of Research and Innovation in Social Science*, 9(3), 2352-2367.
27. Tortorella, G. L., Prashar, A., Carim Junior, G., Mostafa, S., Barros, A., Lima, R. M., & Hines, P. (2024). Organizational culture and Industry 4.0 design principles:

an empirical study on their relationship. *Production Planning & Control*, 35(11), 1263-1277.

28. Jamwal, A., Palit, N., Kumari, S., Agrawal, R., & Sharma, M. (2025). A decision framework for SMEs to address sustainability issues with Industry 4.0 technologies. *Annals of Operations Research*, 1-29.

29. Jayashree, S., Hassan Reza, M. N., Malarvizhi, C. A. N., Maheswari, H., Hosseini, Z., & Kasim, A. (2021). The impact of technological innovation on industry 4.0 implementation and sustainability: An empirical study on Malaysian small and medium sized enterprises. *Sustainability*, 13(18), 10115.

30. Despoudi, S., Sivarajah, U., Spanaki, K., Charles, V., & Durai, V. K. (2025). Industry 4.0 and circular economy for emerging markets: evidence from small and medium-sized enterprises (SMEs) in the Indian food sector. *Annals of Operations Research*, 350(2), 453-491.

31. Müller, J. M., & Voigt, K. I. (2018). Sustainable industrial value creation in SMEs: a comparison between industry 4.0 and made in china 2025. *International Journal of Precision Engineering and Manufacturing-Green Technology*, 5(5), 659-670.

32. Gold, K. L. (2025). Effects of Industry 4.0 on Small and Medium-Scale Enterprises: An Analytical and Bibliometric Review. *SAGE Open*, 15(2), 21582440251336514.

33. Ghobakhloo, M., & Iranmanesh, M. (2021). Digital transformation success under Industry 4.0: a strategic guideline for manufacturing SMEs. *Journal of Manufacturing Technology Management*, 32(8), 1533-1556.

34. Стародубова А.А., Исхакова Д.Д. (2023). Инновационные стратегии цифровых предприятий для достижения устойчивого развития в регионах. *п-Еconomy*. 2023. Т. 16, № 1.С. 39-50. DOI: <https://doi.org/10.18721/JE.16103>

35. Widayani, A., & Yuniarti, R. (2021). Digital readiness of SMEs for Industry 4.0 adoption. *Journal of Small Business and Enterprise Development*, 28(7), 1137-1156. <https://doi.org/10.1108/JSBED-02-2021-0065>

36. Kurpayanidi, K. (2025). Digital Transformation and Institutional Framework of E-Commerce in Uzbekistan. *International Journal of Business, Law, and Education*, 6(2), 1215 - 1227. <https://doi.org/10.56442/ijble.v6i2.1172>

37. Данные Национального комитета по статистике Республике Узбекистан.

2026-yil, yanvar. №1-son.

Mas'ul muharrir: Beglayev Uchqun

Musahhih: Boltayev Nurali

Sahifalovchi va dizaynerlar: Normurodov Sarvar,
Sharipov Shoxruh

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Agrobiznes, fan va texnologiyalar" ilmiy-amaliy elektron jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar mas'ul hisoblanadi. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelavermasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga murojaat qilish mumkin. Ilmiy maqolalar, reklama, hikoya va boshqa ilmiy-ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Elektron pochta: licht-1989@mail.ru

Jurnalning telegram manzili: t.me/agrobiznes_elektronjurnal

Telefon raqami: +998939018320, +998934393000

Jurnal rasmiy sayti: <https://www.agrobiznesjournal.uz>

"Agrobiznes, fan va texnologiyalar" ilmiy-amaliy elektron jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 30.11.2024-yildagi №364/5-sonli qarori bilan 08.00.00-Iqtisodiyot fanlari bo'yicha, 08.05.2025-yildagi №370/5-sonli qarori bilan 06.00.00-Qishloq xo'jaligi fanlari bo'yicha "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga kiritilgan.

"Agrobiznes, fan va texnologiyalar" ilmiy-amaliy elektron jurnali 2023-yil 23-maydan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan C-5669225 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan. **Litsenziya raqami: №083688**

**Manzilimiz: Toshkent viloyati, Qibray tumani,
Universitet ko'chasi, 2-uy**